

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH
INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI
VOLUME-3, ISSUE-04

DAVLAT VA NODAVLAT MAKTABGACHA TA'LIM
TASHKILOTLARIDA MAHALLA HAMKORLIGI ASOSIDA TA'LIMNI
RIVOJLANTIRISHNING TRANSFORMATSIYALASHGAN
INTEGRATSION MEXANIZIMLARI:IMKONIYATLAR VA MUAMMOLAR

Samandarova Nazokat Akmal qizi
MTTDMQTMOI tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada davlat va nodalat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mahalla instituti bilan integratsion hamkorlikni rivojlantirishning zamonaviy mexanizmlari tahlil qilingan. Shuningdek maktabgacha ta'lim tizmidagi amalga oshirilayotgan islohotlar, davlat siyosati, qonun va farmonlarning mazmuni raqamli transformatsiya jarayonlari, ta'lim sifatini oshirish ommilari, mavjud muammolar hamda ularning yechimlari ilmiy jihatdan yoritilgan.

Kalit so'zlar: Mahalla, davlat MTT, nodavlat MTT, integratsiya, transformatsiya, boshqaruv mexanizmi, davlat–xususiy sherikchilik.

Аннотация: В данной статье анализируются современные механизмы развития комплексного сотрудничества с институтом махалла в государственных и негосударственных организации дошкольного образования. Также научно освещаются проводимые реформы в системе дошкольного образования, содержание государственной политики, законов и указов, процессы цифровой трансформации, методы повышения качества образования, существующие проблемы и пути их решения.

Ключевые слова: Район, государственная транснациональная корпорация, негосударственная транснациональная корпорация, интеграция, трансформация, механизм управления, государственно-частное партнерство.

Abstract: This article analyzes current mechanisms for developing comprehensive cooperation with the mahalla institution in public and private preschool education organizations. It also provides a scientific overview of ongoing reforms in the preschool education system, the content of state policy, laws, and decrees, digital transformation processes, methods for improving the quality of education, existing problems, and solutions.

Key words: District, state transnational corporation, non-state transnational corporation, integration, transformation, management mechanism, public-private partnership.

**FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRISH
INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI
VOLUME-3, ISSUE-04**

Yangi O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tizmini rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilandi. So'ngi yillarda maktabgacha ta'lim qamrovini kengaytirish, davlat va nodalat sektorlar faoliyatini qo'llab-quvvatlash hamda ta'lim sifatini oshirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, mahalla institutining jamiyat boshqaruvidagi o'rni kuchaygani sari uning maktabgacha ta'lim tizmidagi ishtiroki ham muhim ahamiyatga ega. Chunki mahalla hududdagi bolalar, oilalar va ijtimoiy muammolar haqida eng yaqin ma'lumot bazasiga ega institut hisoblanadi. Bugungi kunda mahalla instituti jamiyat boshqaruvining muhim bo'g'ini sifatida nafaqat ijtimoiy himoya, balki yosh avlod tarbiyasi va ta'limida ham faol ishtirok etmoqda. Shu sababli maktabgacha ta'lim tashkilotlari va mahalla integratsiyasi asosida yangi boshqaruv mexanizmlarini shakllantirish zaruriyati yuzaga kelmoqda.

Maktabgacha ta'lim tizmini rivojlantirishning normativ –huquqiy asoslari ya'ni Konstitutsiyamizning yangi tahririda ta'limni rivojlantirish davlatning asosiy vazifalaridan biri sifatida belgilangan shuningdek "Ta'lim to'g'risida"gi hamda "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi qonunlarda maktabgacha ta'lim tizmini zamonaviy asosda tashkil etish, davlat va nodavlat sektorlarni qo'llab-quvvatlash masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Prezidentimizning farmon va qarorlarida asosan quydagilar ta'kidlangan.

- Bolalarni maktabgacha ta'lim bilan qamrab olish;
- Davlat va xususiy sheriklikni rivojlantirish;
- Raqamli texnologiyalarni joriy qilish;
- Inklyuzif ta'limni kengaytirish;
- Mahalla bilan hamkorlikni kuchaytirish;

Asosiy ustuvor yo'nalish sifatida ko'rsatilgan. "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasi esa ta'lim tizmidagi texnologiyalardan foydalanishga xizmat qilmoqda. Mahalla va maktabgacha ta'lim integratsiyasining pedagogik ahamiyati shundaki mahalla azaladan tarbiya maskan sifatida shakllangan bo'lib, unda ijtimoiy nazorat, ma'naviy qadriyatlar va jamoatchilik hamkorligi mujassamdir. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari va mahalla integratsiyasi juda ham ko'plab imkoniyatlarni o'z ichiga oladi masalan bolalarni ta'limga to'liq qamrab olish, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarni aniqlash, inklyuziv ta'limni rivojlantirish, ota-onalar bilan hamkorlikni mustahkamlash, tarbiyaviy ishlar samaradorligini oshirish ayniqsa, davlat va nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mahalla bilan hamkorlik orqali bolalar monitoringini yuritish, ta'limga jalb qilinmagan bolalarni aniqlash hamda ularni ta'limga qamrab olish imkoniyatini kengaytiradi. Ammo integratsion hamkorlikda

**FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH
INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI
VOLUME-3, ISSUE-04**

muammolar ham mavjud tahlillar shuni ko'rsatadiki, davlat va nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mahalla bilan hamkorlikni tashkil qilishda qator tizimli muammolar ham mavjud bo'lib tashkiliy muammolar asosan hamkorlik mexanizmlarining aniq belgilanmaganligi, davlat va nodavlat sektorlari o'rtasida koordinatsiyaning sustligi, yagona elektron platformaning mavjud emasligi, statistik ma'lumotlar bazasi tarqoqligi shu kabi juda ko'plab muammolar mavjud. Maktabgacha ta'lim tizimida integratsiya tushunchasi turli ijtimoiy institutlar, pedagogik subyektlar va boshqaruv mexanizmlarining o'zaro uyg'un hamkorlikni anglatadi. Davlat va nodavlat Maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'rtasidagi integratsiya esa ta'lim sifatini oshirish resurslardan samarali foydalanish va pedagogik tajriba almashinuvini ta'minlaydi.

Xulosa qilib aytganda, davlat va nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari integratsiyasi zamonaviy ta'lim tizmini rivojlantirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Mazkur integratsiya asosida pedagogik hamkorlikni kuchaytirish, mahalla institutining tarbiyaviy imkoniyatlaridan samarali foydalanish hamda innovatsion boshqaruv mexanizmlarini joriy qilish orqali maktabgacha ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqish mumkin. Shuningdek, ta'lim tizimida davlat va nodavlat sektorlar o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish, mahalla bilan uzviy integratsiyani kuchaytirish hamda zamonaviy pedagogik yondashuvlarni amaliyotga tatbiq qilish Yangi O'zbekiston taraqqiyotining muhim shartlaridan biri bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi Qonuni.
3. "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasi.
4. 2030 yilgacha maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish Konsepsiyasi.